

ER-EMPFÄNGER-KONZEPT

Kommunikation im Naturwissenschafts- unterricht

Impressum

PLUS LUCIS, Mitteilungsblatt des Vereins zur Förderung des physikalischen und chemischen Unterrichts und des Fachausschusses Physik & Schule der Österreichischen Physikalischen Gesellschaft (VZR: 668472729) Erscheint vierteljährlich

Medieninhaber:

Verein zur Förderung des physikalischen und chemischen Unterrichts
 Adr.: AECC Physik Universität Wien, Porzellangasse 4, Stiege 2, 1090 Wien
 Web: <https://www.pluslucis.org>
 E-Mail: schriftenleitung@pluslucis.org

Redaktion:

Univ.-Prof. Dr. Martin Hopf

Verantwortliche Herausgeber:innen dieser Ausgabe:

Univ.-Prof. Dr. Claudia Haagen-Schützenhöfer, Universität Graz, Physikdidaktik
 Assoz.-Prof. Dr. Thomas Schubatzky, Universität Innsbruck, Physikdidaktik

Herausgeber:innenteam:

Univ.-Prof. Dr. Claudia Haagen-Schützenhöfer
 Universität Graz, Physikdidaktik
 E-Mail: claudia.haagen@uni-graz.at
 Univ.-Prof. Dr. Martin Hopf
 Universität Wien, Physikdidaktik
 E-Mail: martin.hopf@univie.ac.at
 Univ.-Prof. Dr. Anja Lembens
 Universität Wien, Chemiedidaktik
 E-Mail: anja.lembens@univie.ac.at
 Univ.-Prof. Dr. Thomas Wilhelm
 Universität Frankfurt, Physikdidaktik
 E-Mail: wilhelm@physik.uni-frankfurt.de

Bezugshinweise:

Das Abonnement der Zeitschrift ist für Vereinsmitglieder im Mitgliedsbeitrag inkludiert.

Ein institutionelles Abonnement (z. B. für Bibliotheken) ist zum Bezugspreis von 40 Euro im Jahr möglich.

Offenlegung nach § 25 des Mediengesetzes Grundlegende Richtung: Fortbildung und fachliche Information für Physik- und Chemielehrer:innen, organisatorische Mitteilungen, Vereinsinterna.

Für die Inhalte der Artikel sind ausschließlich die namentlich genannten Autor:innen verantwortlich.

Titelbild (Umschlag):

Reden über das Sender-Empfänger Modell.
 Dall-E und ChatGPT

Inhalt

Kommunikation im naturwissenschaftlichen Unterricht.....	4
Dozieren wir noch oder interagieren wir schon?	
<i>Claudia Haagen-Schützenhöfer (Universität Graz), Markus Obczovsky (Universität Graz)</i>	
physikdidaktik.at	9
Die neue Website der österreichischen Physikdidaktik	
<i>Angelika Bernsteiner, Florian Budimaier, Esmeralda Campos, Matthias Fasching, Armin Lässer, Kerstin Lindmaier, Markus Obczovsky, Zeynep Topdemir, Sarah Wildbichler</i>	
Zwischen Verstehensillusion und Wissenserwerb.....	10
Wie kann man mit Erklärvideos nachhaltig lernen?	
<i>Christoph Kulgemeyer und Madeleine Hörnlein</i>	
Beschreiben, Erklären & Co.....	13
Sprachliche Kompetenzen im Physikunterricht im Kontext des neuen Lehrplans der SEK I	
<i>Milan Nemling</i>	
Analytisches Argumentieren im Naturwissenschaftsunterricht.....	17
<i>Christoph Gut, Josiane Tardent</i>	
Mit Modellen und über Modelle kommunizieren.....	22
Kommunikation, Modellieren, Erkenntnisgewinnung	
<i>Markus Obczovsky, Kristina Fricke</i>	
(Falsch-)Informationen aus sozialen Medien als Thema im Naturwissenschaftsunterricht.....	26
<i>Angelika Bernsteiner</i>	
Instagram - Teil des Alltags, Teil des Physikunterrichts.....	30
<i>David Gamperl</i>	
Integration von ChatGPT in den Physikunterricht.....	34
Zwei unterrichtspraktische Beispiele	
<i>Philipp Bitzenbauer und Antonia Bauer</i>	

Analytisches Argumentieren im Naturwissenschaftsunterricht

Christoph Gut, Josiane Tardent

Das Argumentieren spielt in den Naturwissenschaften und im Naturwissenschaftsunterricht eine tragende Rolle. Ohne Argumentieren wären das Verständnis naturwissenschaftlicher Inhalte und Fortschritte in den Naturwissenschaften undenkbar. Fundiertes Argumentieren bildet die Grundlage jeder naturwissenschaftlichen Erkenntnis, denn naturwissenschaftliche Erkenntnisse und Theorien müssen argumentativ begründet und überzeugend vertreten werden. Argumentationen dienen einerseits der Erkenntnisgewinnung (*analytische Argumentation*) [1] und haben eine wissensgenerierende, epistemische Funktion [2]. Andererseits bilden sie die Grundlage für die Überzeugungsarbeit und Meinungsbildung (*dialektische Argumentation*) [3] sowie für die Bildung von Werturteilen und normativen Entscheidungen (*normative Argumentation*) [4]. Die kontinuierliche Zunahme naturwissenschaftlichen Wissens und dessen Verfügbarkeit durch leicht zugängliche Informations- und Kommunikationstechnologien unterstreichen die gesellschaftliche Bedeutung des analytischen, dialektischen und normativen Argumentierens [3]. Argumentieren ist daher wichtiger Bestandteil der naturwissenschaftlichen Grundbildung (*Scientific Literacy*). Diese Bedeutung wird in den Bildungsstandards hingegen nur implizit in Kompetenzbeschreibungen abgebildet [5, 6, 7, 8]: Die Schüler:innen sollen nicht nur Fachwissen erwerben, sondern auch Methoden des Forschens verstehen und entsprechende Kompetenzen in Bezug auf den Erkenntnisprozess, die Kommunikation, das kritische Denken sowie den wissenschaftlichen Sprachgebrauch aufbauen [1]. Dies erfordert im Unterricht die Auswahl geeigneter Inhalte und Kontexte, um entsprechende Anlässe zum Argumentieren zu initiieren. Dabei sind unterschiedliche Zwecke des Argumentierens zu berücksichtigen. (a) *Argumentationen sind ein Medium der Verständnis- und Überzeugungsarbeit* und wichtig für die konstruktivistische Wissenskonstruktion [3]. (b) *Argumentationen sind selbst Lerninhalt*, wenn im Unterricht bekannte Herleitungen, Beweise oder Erklärungen gefordert werden [9]. (c) *Argumentationen sind Werkzeuge der Erkenntnisgewinnung* und damit zentral für die Gewinnung und Begründung von Erkenntnissen [3]. (d) *Argumentationen sind Werkzeuge der Werturteilsbildung und der normativen Entscheidungsfindung*, um Werturteile und normative Entscheidungen argumentativ zu begründen [4]. Für die Förderung und Diagnose entsprechender kommunikativer und argumentativer Kompetenzen fehlen in der Literatur konkrete, praxistaugliche Modelle. Diese Lücke soll in diesem Beitrag mit einem Planungsmodell für argumentative Lernaufgaben zum analytischen Argumentieren und einem Diagnosemodell adressiert werden.

1. Komplexität von Argumentationen

Bei einer Argumentation geht es darum, eine andere Person von einer umstrittenen *Behauptung* zu überzeugen [9, 10]. Zu diesem Zweck baut eine Argumentation auf einem plausiblen Inhalt, dem *Datum*, auf, dessen Akzeptanz von der anderen Person nicht in Frage gestellt wird (siehe Modell in Abbildung 1). Mit Hilfe einer *Begründung*, die einen sachlogischen *Schluss* vom Datum auf die Behauptung zulässt, wird versucht, die Akzeptanz für das Datum auf die Behauptung zu übertragen. Werden Argumentationen im Unterricht verbalsprachlich formuliert, spielen Präpositionen und Konjunktionen als sprachliche Mittel eine wesentliche Rolle: Eine Begründung sollte mit einer *kausalen Präposition* wie zum Beispiel „wegen“ begleitet werden; der Schluss wiederum verlangt eine *kausale Konjunktion* wie zum Beispiel „deshalb“. Mit einem *modalen Operator* wie zum Beispiel „vermutlich“, „wahrscheinlich“ oder „unbedingt“ kann zudem ausgedrückt werden, wie zwingend der Schluss ist.

Abbildung 1: Adaptiertes Argumentationsschema nach Toulmin [10] (vgl. [9])

Eine Argumentation ist vollständig, wenn sie die drei Elemente Datum, Begründung und Behauptung enthält. Studien zeigen, dass Schüler:innen im Naturwissenschaftsunterricht sowohl bei Klassengesprächen als auch in Gruppendiskussionen (a) oft unvollständige Argumentationen, bei denen entweder das Datum, die Begründung oder beide zusammen fehlen, und (b) nur selten komplexe Argumentationen produzieren, mit denen sie auf eine bereits geäußerte Argumentation inhaltlich reagieren [11]. Eine solche Reaktion besteht darin, dass mit einem zusätzlichen Datum für (Stützung) oder gegen (Einwand) ein Element der bereits geäußerten Argumentationen (Datum, Begründung oder Behauptung) argumentiert wird (siehe Abbildung 1). Für die Förderung und Diagnose des Argumentierens im Unterricht eignet sich die Differenzierung von Schüler:innen-Argumentationen anhand folgender Kategorien, die in aufsteigender Komplexität angeordnet sind: „keine Argumentation“, „unvollständige Argumentation“, „einfache (vollständige) Argumentation“ und „komplexe Argumentation“.

2. Planung und Gestaltung argumentativer Lernaufgaben

Studien belegen, dass die Fähigkeiten von Schüler:innen, im Naturwissenschaftsunterricht vollständige oder komplexe Argumentationen zu produzieren, mit geeigneten Lerngelegenheiten erfolgreich gefördert werden können (u. a. [11]). Hierzu werden vielfältige argumentative Lernaufgaben benötigt, für deren Planung drei den Anspruch einer Aufgabe maßgeblich bestimmende Merkmale bedacht werden sollten. Die Merkmale beziehen sich einerseits auf den Stimulus einer Aufgabe (d. h., was im Aufgabenstamm enthalten sein sollte), andererseits auf die erwartete Reaktion der Schüler:innen (d. h. die erwartete Schüler:innen-Antwort in Form einer Argumentation) (vgl. Beispiel 1). Die drei Merkmale entsprechen den drei Achsen *erwartete Komplexität*, *Problemtyp* und *kognitive Anforderung* des in der Abbildung 2 dargestellten Planungsmodells.

Abbildung 2: Planungsmodell für argumentative Lernaufgaben (vgl. [9])

Die erste Entscheidung bei der Planung einer argumentativen Lernaufgabe betrifft die Frage, ob von den Schüler:innen eine einfache oder komplexe Argumentation verlangt wird. Zwar wird in beiden Fällen als Schüler:innen-Reaktion eine vollständige Argumentation mit den drei bekannten Elementen erwartet, der Unterschied besteht jedoch darin, dass im Gegensatz zur einfachen Argumentation mit der komplexen Argumentation auf eine bereits bestehende, im Stimulus der Lernaufgabe enthaltene Argumentation reagiert wird. Das bedeutet, dass die Behauptung inhaltlich auf ein Element der bestehenden Argumentation Bezug nehmen muss. Es wird also eine höhere *Komplexität* des Argumentierens eingefordert.

Eine zweite Planungsüberlegung bezieht sich auf die Art des Schlusses, den die Schüler:innen beim Argumentieren vollziehen sollen. Diese wird durch die *epistemischen Inhaltsebenen* von Datum und Behauptung charakterisiert, die argumentativ verknüpft werden sollen. Das Datum und die Behauptung sind bei analytischen Argumentationen entweder *Fakten* (Sachverhalte, Phänomene), *Zusammenhänge* (Erfahrungszusammenhänge etc.) oder *Modelle* (Theorien etc.). Die drei Inhaltsebenen unterscheiden

den sich einerseits dadurch, dass Fakten und Zusammenhänge direkt, Modelle nur indirekt empirisch überprüfbar sind. Andererseits werden mit Zusammenhängen und Modellen verallgemeinerte Aussagen über die Natur gemacht, während sich Fakten nur auf isolierte Ereignisse beziehen. Je nach Kombination der Inhaltsebenen entsteht für die Schüler:innen eine andere argumentative Anforderungssituation. Für den Unterricht genügt es, wenn folgende vier Typen von Problemstellungen, sogenannte Problemtypen, differenziert werden.

- *Induktiv Schließen*: Wenn Schüler:innen von Fakten auf Zusammenhänge oder Modelle schließen sollen, dann wird von ihnen ein induktiver Schluss erwartet. Dabei wird entweder ein Zusammenhang oder ein Modell gestützt (Verallgemeinerung) oder widerlegt (Falsifikation).
- *Deduktiv Schließen*: Wenn Schüler:innen von einem Modell oder Zusammenhang auf eine „tiefere“ Inhaltsebene schließen sollen, sprechen wir von einem deduktiven Schluss. Diese Art des Schließens wird verwendet, um Hypothesen (in Form von Zusammenhängen oder Fakten) aus Modellen abzuleiten, faktische Ereignisse mit Hilfe von Modellen oder Zusammenhängen zu erklären oder vorherzusagen.
- *Fakten gegenüberstellen*: Unter dem Problemtyp „Fakten gegenüberstellen“ werden Argumentationen subsumiert, in denen für oder gegen die Bewertung von Messdaten und Beobachtungen (Exaktheit, Messfehler etc.) auf der Basis alternativer oder zusätzlicher Daten und Beobachtungen argumentiert wird.
- *Modelle / Zusammenhänge gegenüberstellen*: In den Naturwissenschaften wird häufig von einer Theorie auf eine andere Theorie geschlossen bzw. eine Theorie als Argument gegen eine andere Theorie verwendet. Beispielsweise wird die Plausibilität eines anschaulichen Analogiemodells genutzt, um für die Akzeptanz eines abstrakten wissenschaftlichen Modells zu plädieren. Oder es wird ein Erfahrungszusammenhang vorgebracht, um gegen ein abstraktes Gesetz zu argumentieren. In all diesen Fällen werden Modelle bzw. Zusammenhänge einander gegenübergestellt.

Im dritten und letzten Planungsschritt wird bestimmt, welche Inhalte der erwarteten Schüler:innen-Argumentation (Datum, Begründung, Behauptung) im Stimulus vorgegeben und welche Inhalte von den Schüler:innen selbst generiert werden sollen.

- *Reproduzieren*: Wenn im Stimulus einer Lernaufgabe die erwartete Argumentation (Reaktion) vollständig enthalten ist, dann soll eine Argumentation reproduziert werden. Die kognitive Anforderung ist in diesem Fall am geringsten.
- *Formulieren*: Wenn im Stimulus die Inhalte von Datum, Behauptung und Begründung losgelöst voneinander genannt werden, dann wird von den Schüler:innen verlangt, diese Informationen zu einer Argumentation zusammenzusetzen und die Argumentation mit einem Schluss zu formulieren.

- *Generieren*: Häufig wird von den Schüler:innen verlangt, dass sie das Datum und die Begründung selbst generieren, zum Beispiel wenn eine Behauptung mit Hilfe eines Experiments (Datum = Fakten) überprüft oder ein Phänomen ohne Nennung der dazu notwendigen Gesetze (Datum = Modelle, Zusammenhänge) erklärt werden soll. Manchmal muss die Behauptung selbst generiert werden, wenn zum Beispiel aus Daten ein Gesetz (Behauptung = Modelle, Zusammenhänge) hergeleitet oder anhand eines Modells eine Prognose für ein Ereignis (Behauptung = Fakten) abgeleitet werden soll. Solche Aufgaben stellen die höchsten kognitiven Anforderungen an Schüler:innen.

3. Beurteilung von Schüler:innen-Argumentationen

Beispiel 1 illustriert, dass das analytische Argumentieren die Schüler:innen vor anspruchsvolle Problemsituationen stellt, deren Bewältigung entsprechendes Wissen und entsprechende Fähigkeiten erfordert. (a) Die Schüler:innen müssen die Struktur einer Argumentation kennen (Komplexität; Punkt 2) und (b) in der Lage sein, das Problem der gestellten Lernaufgabe zu erfassen (Problemtyp und kognitive Anforderung; Punkt 2) und Argumentationen zu dessen Lösung zu formulieren. Darüber hinaus ist es wichtig, dass (c) sie erkennen, dass jede Form der Erkenntnisgewinnung zwangsläufig mit einer Argumentation verbunden ist und dass hierbei zwischen den epistemischen Inhaltsebenen (Fakten, Zusammenhänge, Modelle) unterschieden werden muss. Die Qualität der von den Schüler:innen produzierten Argumentationen lässt sich in einem ersten Schritt in Bezug auf deren Komplexität einschätzen. Da die Komplexität einer Argumentation jedoch noch nichts darüber aussagt, ob sie auch fachlich angemessen oder plausibel ist, sollen in einem zweiten Schritt inhaltliche und sprachliche Qualitätskriterien zur Beurteilung herangezogen werden [9]. Das in Tabelle 1 dargestellte Diagnoseraster berücksichtigt die zwei Ebenen der Beurteilung Komplexität und Qualität in Abhängigkeit der von der Aufgabenstellung gegebenen kognitiven Anforderung. Unter der Qualität werden die „fachliche Angemessenheit“ und die „Plausibilität“ als fachliche Kriterien sowie die „sprachliche Richtigkeit“ und die „Überzeugungskraft“ der Argumentation als sprachliche Kriterien berücksichtigt. Dabei gilt: Je höher die kognitive Anforderung und die erreichte Komplexität, desto mehr Qualitätskriterien gilt es zu beurteilen.

Forschungsergebnisse zeigen, dass Schüler:innen oft in verkürzter und unvollständiger Form argumentieren. Die Argumentationen sind daher schwer interpretierbar, weil es sich meist um einfache Argumentationen mit wenigen Strukturelementen handelt, die selten einen begründeten Schluss enthalten, zum Beispiel nur aus Behauptung und/oder Gegenbehauptung bestehen und meist Fakten betreffen. Dementsprechend sind komplexe Argumentationen selten. Es gibt auch Hinweise, dass Schüler:innen häufig keinen Bezug zu naturwissenschaftlichen Konzepten (Modelle, Zusammenhänge) herstellen und das einbezogene Wissen von geringer fachlicher

Beispiel 1: Lernaufgabe „Hundsgrotte“

Stimulus: In der Nähe von Neapel gab es eine Grotte, in der immer wieder tote Hunde gefunden wurden. Diese sogenannte Hundsgrotte wurde deshalb nach dem Zweiten Weltkrieg zugemauert. Im Unterricht wird eine mögliche Erklärung der Todesursache zur Diskussion gestellt: Aufgrund vulkanischer Aktivität dringt Kohlendioxid (CO_2) durch den Boden in die Grotte ein, bleibt aufgrund seiner Dichte am Boden liegen und verdrängt den leichteren Sauerstoff (O_2). Den Hunden fehlt also der Sauerstoff zum Atmen, stehende Menschen bleiben davon verschont. Diese Erklärung beruht auf der *Annahme, dass sich CO_2 und O_2 schlecht mischen*. Die Schüler:innen erhalten daher den Auftrag, diese Annahme mit der in Abbildung 3 dargestellten Versuchsanordnung empirisch zu überprüfen (Datum = Fakten) und für oder gegen die Annahme (Behauptung = Zusammenhang) zu argumentieren (Idee von Simon Klingler [12] vgl. auch [9]).

Abbildung 3: Versuchsanordnung zur Lernaufgabe „Hundsgrotte“

Merkmale der Lernaufgabe: Die Aufgabe fordert von den Schüler:innen eine einfache Argumentation (Komplexität) ein, mit der ein induktiver Schluss (Problemtyp) vollzogen werden soll. Die Schüler:innen müssen dazu die Daten mittels einer Beobachtung (Versuch) selbst generieren (kognitive Anforderung).

Qualität ist. Zudem scheinen sie in naturwissenschaftlichen Kontexten sprachlich weniger elaborierte Argumentationen zu produzieren. Das vorgestellte Diagnoseraster (siehe Tabelle 1) bietet eine Möglichkeit, auf die aus der Forschung bekannten Fähigkeiten und Schwierigkeiten der Schüler:innen beim analytischen Argumentieren gezielt und formativ einzugehen. Eine formative Rückmeldung auf die Argumentationen von Schüler:innen könnte darin bestehen, dass die drei Dimensionen und deren Qualitätskriterien getrennt voneinander einge-

		Komplexität der produzierten Argumentation			
		Keine Argumentation	Unvollständige Argumentation	Einfache Argumentation	Komplexe Argumentation
Kognitive Anforderung der Lernaufgabe	Reproduzieren		Fachlichkeit: Ist der Bezug von Behauptung und Gegenbehauptung fachlich angemessen? Sprache: Wird die Behauptung bzw. Gegenbehauptung sprachlich korrekt reproduziert?	Fachlichkeit: Wird die Argumentation fachlich angemessen und plausibel reproduziert? Sprache: Wird die Argumentation überzeugend und sprachlich korrekt reproduziert?	Fachlichkeit: Werden die Ausgangs-Argumentation sowie die Unterstützung bzw. der Einwand fachlich angemessen und plausibel reproduziert? Sprache: Wird die Argumentation überzeugend und sprachlich korrekt wiedergegeben?
	Formulieren		Fachlichkeit: Ist der Bezug von Behauptung und Gegenbehauptung fachlich angemessen? Sprache: Wird die Behauptung bzw. Gegenbehauptung sprachlich korrekt formuliert?	Fachlichkeit: Wird die Schlussfolgerung (Operator) mit Zusatzinformationen fachlich angemessen und plausibel gerechtfertigt? Sprache: Wird die Argumentation überzeugend und sprachlich korrekt formuliert?	Fachlichkeit: Wird der Bezug zur Ausgangs-Argumentation fachlich angemessen und plausibel erläutert? Sprache: Wird der Bezug zur Ausgangs-Argumentation überzeugend und sprachlich korrekt formuliert?
	Generieren		Fachlichkeit: Ist der Bezug von Behauptung und Gegenbehauptung fachlich angemessen? Sprache: Wird die Behauptung bzw. Gegenbehauptung sprachlich korrekt generiert?	Fachlichkeit: Werden die generierten Elemente fachlich angemessen und plausibel zu einer Argumentation verknüpft? Sprache: Wird die Argumentation überzeugend und sprachlich korrekt generiert?	Fachlichkeit: Wird der Bezug zur Ausgangs-Argumentation fachlich angemessen und plausibel erläutert? Sprache: Wird der Bezug zur Ausgangs-Argumentation überzeugend und sprachlich korrekt formuliert?

Tabelle 1: Diagnoseraster für die Beurteilung von produzierten Argumentationen (vgl. [9])

Beispiel 2: Beurteilung einer Schüler:innen-Argumentation

Stimulus (siehe Beispiel 1)

Reaktion der Schülerin Shania (Chemie/Physik, Jahrgangsstufe 9, nichtgymnasiales Niveau)

„Das CO₂ vermischt sich nicht mit dem Luftgemisch, weil CO₂ schwerer ist als das Luftgemisch. Dies kann man mit dem Experiment zeigen wo eine Brausetablette mit Wasser CO₂ gibt und so die flamme eine Kerze in einem Glas ausmacht.“ [12]

Formative Beurteilung

- *Einlösung des kognitiven Anspruchs:* Shania berichtet von einem Versuch und beschreibt eine Beobachtung (Auslöschung der Kerzenflamme). Sie generiert somit ein relevantes Datum.
- *Komplexität der produzierten Argumentation:* Shania produziert zwei Argumentationen: Mit dem ersten Satz formuliert sie eine einfache Argumentation, wobei sie die Behauptung („Das CO₂ vermischt sich nicht mit dem Luftgemisch“) korrekt expliziert, diese aber mit einem zusätzlichen, nicht gesuchten Datum („CO₂ schwerer ist als das Luftgemisch“) begründet. Mit dem zweiten Satz führt sie

eine komplexe Argumentation aus, mit der sie sich auf den ersten Satz bezieht. In dieser Argument nimmt sie das gesuchte Datum explizit auf, es wird aber nicht klar, was behauptet wird bzw. auf welchen Teil des ersten Satzes sich die Argumentation bezieht.

- *Qualität:*
 - Kriterium Fachlichkeit:* Shania generiert ein fachlich korrektes Datum (Beobachtung), verknüpft dieses aber nicht direkt mit der zur Diskussion stehenden Behauptung (Annahme). Die zwei Argumentationen sind jedoch fachlich angemessen.
 - Kriterium Sprache:* Shania verwendet sprachlich korrekte Mittel wie „weil“ oder „Dies kann man mit dem Experiment zeigen“, die ihre Argumentationen verständlich und überzeugend machen. Nicht überzeugend ist die Beschreibung des Datums (Beobachtung).
- *Entwicklungspotential:* Shania wird empfohlen, beim Argumentieren darauf zu achten, dass (a) das Datum auch für nicht eingeweihte Adressat:innen verständlich dargelegt wird (in diesem Fall hätte sie die Versuchsanordnung umfassender beschreiben sollen) und (b) sie das Datum (Beobachtung) mit der Behauptung (Annahme) direkt in einer Argumentation sprachlich verknüpft.

schätzt werden und daraus ein individuelles Entwicklungspotential abgeleitet wird (siehe Beispiel 2).

Christoph Gut Pädagogische Hochschule Zürich
 Josiane Tardent Pädagogische Hochschule Zürich

Literatur

- [1] Duschl, R. A. (2007). Quality argumentation and epistemic criteria, in: Erduran, S., & Jiménez-Aleixandre, M. P. (Hg.), *Argumentation in science education*. Springer, 159–175.
- [2] von Aufschnaiter, C., & Prechtel, H. (2018). Argumentieren im naturwissenschaftlichen Unterricht, in: Krüger, D., Parchmann, I., & Schecker, H. (Hg.), *Theorien in der naturwissenschaftsdidaktischen Forschung*. Springer, 87–104.
- [3] Gresch, H., & Schwanewedel, J. (2019). Argumentieren als naturwissenschaftliche Praktik, in: Gross, J., Hammann, M., Schmiemann, P., & Zabel, J. (Hg.), *Biologiedidaktische Forschung: Erträge für die Praxis*. Springer Spectrum, 167–185.
- [4] Mittelsten Scheid, N., & Hößle, C. (2008). Wie Schüler unter Verwendung syllogistischer Elemente argumentieren. Eine empirische Studie zu Niveaus von Argumentation im naturwissenschaftlichen Unterricht. *Zeitschrift für Didaktik der Naturwissenschaften*, 14, 145–165.
- [5] Rechtsinformationssystem des Bundes (2025). Lehrpläne – allgemeinbildende höhere Schulen, Fassung vom 10.01.2025. <https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008568>
- [6] Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren (2011). *Grundkompetenzen für die Naturwissenschaften. Nationale Bildungsstandards*. http://edudoc.ch/record/96787/files/grundkomp_nawi_d.pdf
- [7] Kultusministerkonferenz (2024b). Weiterentwickelte Bildungsstandards in den Naturwissenschaften für das Fach Chemie. https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2024/2024_06_13-VVeBiS_Chemie_MSA.pdf
- [8] Kultusministerkonferenz (2024c). Weiterentwickelte Bildungsstandards in den Naturwissenschaften für das Fach Physik. https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2024/2024_06_13-VVeBiS_Physik_MSA.pdf
- [9] Gut, C., & Tardent, J. (2021). Argumentieren im Naturwissenschaftsunterricht – Förderung und Beurteilung einer Basiskompetenz für die Erkenntnisgewinnung, in: Löttscher, H., Naas, M., & Roos, M. (Hg.), *Kompetenzorientiert beurteilen*. hep Verlag, 323–355.
- [10] Toulmin, S. (1958). *The uses of argument*. Cambridge University Press.
- [11] Osborne, J., Erduran, S., & Simon, S. (2004). Enhancing the quality of argumentation in school science. *Journal of Research in Science Teaching*, 41 (10), 994–1020.
- [12] Klingler, S. (2019). *Evidenzbasiertes Argumentieren im naturwissenschaftlichen Unterricht* [Unveröffentlichte Masterarbeit]. Pädagogische Hochschule Zürich.